

KARLIK QUYONLAR TANASINING MORFOMETRIK RIVOJLANISHI

¹Axadullayeva Kamola Anvar qizi, ²Olimbekova Humora Rahmatjon qizi

^{1,2}Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy Universiteti Biologiya fakulteti

Biologiya (fan yo`nalishi bo`yicha) magistratura 2-bosqich talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14195635>

Annotatsiya. Ushbu maqolada dekorativ yo`nalishda boqiladigan Holland lop zotli karlik quyonlarning o`shish va voyaga yetganlik davrlarida tana rivojlanishining jinsga bog`liq holda o`zgarish dinamikasi va morfometrik xususiyatlari monitoringi keltirib o`tilgan.

Kalit so`zlar: karlik quyon, yosh, jins, rivojlanish, morfometrik o`lchamlar.

Аннотация. В данной статье приведен мониторинг динамики изменения развития тела и морфометрических особенностей в зависимости от пола в периоды роста и зрелости карликовых кроликов породы Holland Lop, выращиваемых в декоративных целях.

Ключевые слова: карликовый кролик, возраст, пол, развитие, морфометрические параметры.

Abstract. This article provides monitoring of the dynamics of changes in body development and morphometric features depending on gender during the growth and maturity periods of dwarf rabbits (Holland Lop breed) that grown for decorative purposes.

Keywords: dwarf rabbit, age, gender, development, morphometric measurements.

Tadqiqot O`zbekiston Milliy Universiteti Biologiya fakulteti Genetika kafedrasiga qarashli Vivariyda olib borildi. Tadqiqot uchun Holland lop zotli 10 ta (5ta erkak, 5 ta urg`ochi) 6 haftalik dekorativ yo`nalishda boqiladigan karlik quyonlar tanlab olindi. Tanlab olingan quyonlar har birining o`lchamlari olindi, jinsi aniqlandi va alohida kataklarga joylashtirildi. Butun tadqiqot davomida quyonlar tipik nazorat ostidagi muhitda saqlandi.

Tadqiqot 2 ta davrga bo`lingan bo`lib: o`shish davri (7-21 haftalik) va voyaga yetganlik davri (28-45 haftalik). O`shish davrida quyonlar oziqlantirish uchun maxsus 24x40x28 sm li kataklarda, voyaga yetganlik davrida esa 62x50 sm li usti ochiq kataklarda individual ravishda saqlandi.

Quyonlar 1-davrda 16,1% protein, 14,4% kletchatkali, 2-davrda 17,1% proteinli va 17,4% kletchatkali maxsus yemlar bilan aniq rejaga ko`ra oziqlantirildi. 28-haftada ozuqalarni voyaga yetgan quyonlarga moslashtirish uchun ratsionga o`zgartirishlar kiritildi. Maxsus ozuqalar haftada ikki marta berib turildi.

Sutkalik o`rtacha tana massasining oshib borishini aniqlash uchun haftada ikki marta quyonlarning individual tana massasi va oziqlanish miqdori o`lchandi.

Quyonlar 20 va 45 haftalik bo`lganda ularning ozuqadan olgan individual tana massasi o`lchandi. Buning uchun maxsus asbob - krontsirkul yordamida teri qalinligi, o`lchov lentasi va taroz yordamida tana o`lchamlari olindi.

Natija va xulosalar

1-jadvalda erkak va urg`ochi quyonlarning o`shish va voyaga yetganlik davrlaridagi tana massalarining o`zgarish dinamikasi ko`rsatilgan. 18-haftagacha quyonlar jinsining ularning tana massasiga bo`lgan ta`siri yaqqol sezilmadi. Lekin urg`ochi quyonlar massasi erkak quyonlar massasidan yuqori bo`lgani kuzatildi. Xususan, urg`ochi quyonlar 20 haftalik paytida 1630 gr ni tashkil etganda erkak quyonlar 1542 gr ga ega edi va bu farq eksperiment oxirigacha saqlanib qoldi. (45 haftalikda urg`ochi: 1953 gr va erkak: 1850 gr).

Go'sht yo'nalishida boqilayotgan quyonglar 10-12 haftaligida, sekin o'suvchi quyong zotlari esa 14 haftaligida so'yish uchun topshiriladi. Bu vaqtlarda quyonglarda hali jinsiy dimorfizm kuzatilmagan bo'ladi. Shu sababli yuqoridagi ikki holatda ham gender effekti juda kam yoki umuman kuzatilmaydi.

Gibrid quyonglarda jinsiy dimorfizm urg'ochi quyong tana massasining og'irligi bilan namoyon bo'lib, bu farqlanish 15-haftalikdan keyingina kuzatiladi; analogik holat bizning tajriba uchun tanlab olingan quyonglarda ham kuzatildi ammo biroz kattaroq yoshda.

Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, eksperiment ostidagi quyonglar voyaga yetganlik davrida (45-haftaligida) (1-jadval) o'z zotlarining standart tana massalariga nisbatan yirikroq ekanligi aniqlandi. Tadqiqot so'ngida urg'ochi quyonglar 1950 gr, erkak quyonglar esa 1850 gr ni tashkil etdi. Standartga ko'ra eksperiment uchun tanlab olingan quyong zotlarining tana massalari voyaga yetganlik davrida jinsidan qat'iy nazar 1500 gr dan oshmasligi kerak.

Quyonglar yoshi va jinsining ularning tana o'lchamlariga bo'lgan ta'siri 2-jadvalda ko'rsatilgan. Kutilganidek, quyonglarning barcha xususiyatlariga yosh ta'sir ko'rsatgan va deyarli hamma o'lcham va ko'rsatgichlar quyonglarning jinsiga bog'liq bo'lgan. Umuman olganda, jinsdan qat'iy nazar quyonglar yoshi oshgani sari ularning tana massasi, tana tuzilishi va tashqi ko'rinishi o'zgarib borgan.

	Yoshi			
	20 haftalik		45 haftalik	
	Erkak	Urg'ochi	Erkak	Urg'ochi
Tana massasi (gr)	1542 gr	1630 gr	1850 gr	1953 gr
Yelka kengligi (sm)	5,76 sm	5,99 sm	6,58 sm	6,84 sm
Tana uzunligi (sm)	30 sm	29,9 sm	30,6 sm	31 sm
Ko'krak aylanasi (sm)	24,1 sm	24,8 sm	25,8 sm	26,3 sm

Quloq uzunligi (sm)	7,75 sm	7,65 sm	8,22 sm	8,10 sm
Bosh aylanasi (sm)	4,34 sm	4,18 sm	4,64 sm	4,29 sm

2-jadval. Quyonglar tanasining turli o`lchamlari

Bosh aylanasi o`lchamiga ko`ra, quyonglar yoshining kattalashi bilan erkak quyonglarning o`rtacha bosh aylanasi o`lchami urg`ochi quyonglarnikidan kattaligi kuzatildi. Bu holat quyonglar 20-haftalik bo`lganda ham (erkak uchun 4,34, urg`ochi uchun 4,18) 45-haftalik bo`lganda ham (erkak uchun 4,64, urg`ochi uchun 4,29) o`zgarishsiz saqlanib qoldi.

Voyaga yetganlik davriga kelib eksperiment ostidagi populyatsiyada jinsiy dimorfizm yaqqol sezildi. Bu vaqtda quyonglar tana massasi o`lchami va quloqlar uzunligi tadqiqot uchun tanlab olingan quyong zotlariga xos standart o`lchamlardan biroz kattaroqligi kuzatildi (tanlangan zotlar uchun standart o`rtacha tana massasi 1000 gr dan 1250 gr gacha, maksimal 1500 gr dan oshmasligi kerak; maksimal quloq uzunligi esa 6 sm dan oshmasligi kerak. Jinsga ko`ra tana massasining farqlashi quyonglar jinsiy rivojlanishining boshlang`ich davridagina kuzatildi. 16-haftadan 20-haftagacha urg`ochi quyonglarning kunlik o`rtacha tana massasi erkak quyonglarnikidan yuqoriroq bo`ldi. Lekin quyonglar 45-haftalik bo`lganida teri qatlamining qalinligi erkak quyonglarda urg`ochi quyonglarga nisbatan yuqoriligi aniqlandi (4,28 mm va 3,56 mm mos ravishda).

3-jadvalda eksperimentning ikkala davrida quyonglar tomonidan qabul qilingan ozuqa miqdorlari darajasi ko`rsatilgan. 1-o`sinh davri, 17-haftalikdan 21-haftalikkacha urg`ochi quyonglar erkak quyonglardan ko`proq ozuqa iste`mol qilgan bo`lsa, bu holat 2-voyaga yetganlik davriga kelib qarama-qarshi tomonga o`zgardi, ya`ni, erkak quyonglar urg`ochi quyonglardan ko`proq ozuqalandi.

3-jadval. Ozuqa miqdori dinamikasi

Erkak quyonglarning urg`ochi quyonglarga nisbatan kichikroq tana massaga ega ekanligi va yoshiga nisbatan kechroq voyaga yetayotganini ammo qabul qilingan ozuqa miqdori erkak quyonglarda urg`ochi quyonglarga nisbatan yuqoriroq bo`lganini inobatga oladigan bo`lsak, erkak quyonglarda energiya sarfining asosiy qismi boshqa to`qimalarning o`sib rivojlanishiga emas

balki, teri ostidagi yog` miqdorini oshirishga qaratilganini tahmin qilish mumkin. Bu holat yana tadqiqot yakunida erkak quyonlar teri qatlamining urg`ochi quyonlarga nisbatan qalinroq bo`lgani sababini ham tushuntiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dalle Zotte A. Perception of rabbit meat quality and major factors influencing the rabbit carcass and meat quality. *Livest. Prod. Sci.* 2002. 11-32 b.
2. Lebas F. Nutrition of the rabbits, 2nd Edition. CPI Antony Rowe Ltd. 1998. 152-153 b.
3. Lennox A.M. Care of the geriatric rabbit. *Vet Clin North Am Exot Anim Pract.* 2010.
4. Santoma G., De Blas J.C., Carabaco R., Fraga M.J. Nutrition of rabbits. *Recent Advances in Animal Nutrition.* Butterworths, London, UK. 1989. 109-138 b.